

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ШАЮСУПОВА Нодира Эркиновна

Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ

“Тиллар, ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият”

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893347>

ИНТЕЛЛЕКТ ВА КРЕАТИВЛИК

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада педагогик психологиянинг ҳозирда долзарб муаммоларидан бири – инсонда интеллект ва креативликни ривожлантириш қонуниятлари, инсон учун аҳамияти ва тушунча сифатида келиб чиқиш тарихи, инсонларда пайдо бўлиши омиллари кўриб чиқилади. Ривожланган интеллект ва креативлик одамларнинг катта эҳтимол билан ҳаётда муваффақиятини таъминлайди, унинг ютуқлари ва натижадорлигининг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: Интеллект, креативлик, ковергент тафаккур, дивергент тафаккур, IQ, амалий интеллект, ижодий ақл, академик малака.

ИНТЕЛЛЕКТ И КРЕАТИВНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем педагогической психологии - закономерности развития интеллекта и креативности у человека, ее значение для человека и история ее возникновения как понятия, а так же факторы ее возникновения у человека. Развитый интеллект и креативность обеспечивают успех человека в жизни и деятельности и с большой вероятностью являются одними из главных факторов его достижений и результатов.

Ключевые слова: Интеллект, креативность, конвергентное мышление, дивергентное мышление, IQ, прикладной интеллект, творческий интеллект, академическая компетентность.

INTELLIGENCE AND CREATIVITY

ANNOTATION

This article examines one of the current problems of educational psychology - the patterns of development of intelligence and creativity in humans, its significance for humans and the history of its emergence as a concept, as well as the factors of its occurrence in humans. Developed intelligence and creativity ensure a person's success in life and work and are likely to be one of the main factors in his achievements and results.

Key words: Intelligence, creativity, convergent thinking, divergent thinking, IQ, applied intelligence, creative intelligence, academic competence.

Интеллект (лот. Intellectus – тушуниш, ақл) – ақл, инсоннинг фикрлаш қобилияти бўлиб, “англаш, тушуниш деган маъноларда келади. Тушуниб етиш ақлий қобилиятнинг мустаҳкам тузилмаси ҳисобланади. Интеллектни ақлий жараёнлар тизими, муаммоларни ечишнинг услуби ва стратегияси, идрок қилиш фаоллигини, яъни, когнитив услуб орқали тасаввур қилиш мумкин. Бу ақлий жараёнлар, муаммолар, турли масалалар ва вазиятларни индивидуал, самарали идрок қилиш йўли билан фаол ҳал қилиш, муваффақиятли мослашиш қобилиятидир. Ушбу сифатлар инсонда қанчалик олдин шаклланса шунчалик у атрофдагилар билан аниқ ва тушунарли мулоқот қилишга, ўзи кутаётган нарсаларни қисқа ва аниқ тушунтира билишга, фаол ва диққат билан тинглашга, таъсир кўрсатиши ва илҳомлантира олишига, жамоа ичида самарали ишлашга эришади [1, 2, 3].

Интеллектнинг базавий структуралари қуйидагиларга боғлиқ:

- инсоннинг эмоционал-иродавий хусусиятлари;
- амалий ва назарий ўзаро муносабатлар қобилияти;
- унинг ҳаётий шароитлари ва ҳоказо.

Интеллектнинг мазмуни индивиднинг тегишли ижтимоий муҳим фаоллиги, муҳити (ўқиш, ишлаб чиқариш ва б.)га боғлиқ бўлиб, интеллектуал фаолият – ақлий масала, вазифа ва муаммоларни ечиш жараёнидир.

Интеллект – тафаккур – тушуниш, тушуниб етиш – ақлий қобилиятлар, “идрок қилиш фаолияти жараёни”, тушуниш, мулоҳаза қилиш, ақлий хулоса чиқариш ёрдамида идрок қилиш фаолиятининг таркибий қисмлари бўлиб, у шахсдан “тушуниш ва фикрлаш қобилияти” ни талаб этади [4].

Интеллектуал қобилиятлар – бу шахснинг таъсирчанлиги, предметни идрок қилишининг кучлилиги ва яхлитлиги, у тўғрисида кенг маълумотларга эга бўлиш, тафаккур ўзгарувчанлиги ва тезкорлиги (тез, хилма-хил, ўзига хос), мантикий ва саводли мулоҳаза юритиш, тизимли ҳаракатлар, синтез-таҳлилсинтез, ижодий ифодадай билиш, умумлаштириш ва хулосалаш, ўз фикрига эга бўлиш, ишни охиригача етказиш, ишчанлик, ўз билимларини бошқаларга етказа олиш каби асосий креатив фазилятлар мажмуи бўлиб, нафақат юксак ижодий ривожланишни, балки умуман шахс ривожланишининг муҳим омили, ҳар қандай фаолиятдаги муваффақиятнинг гарови, кишилар билан мулоқот, кундалик фаолиятдаги ютуқлар омилидир.

Креативлик – бу шахснинг янги ғояларни яратиши, тафаккурнинг анъанавий схемасидан четга чиқиб, ўзига хос, оригинал қарорлар қабул қилишга қодирлиги.

Креативлик - бу инсонни ҳаётга мослашиши эмас, балки уни ўзгартиришидир.

Адлер Альфред (1870-1937) — Австрия психиатри ва психологи. 3. Фрейднинг шогирди. Психоанализнинг индивидуал психология йўналишига асос солган. Адлер психологияси Ф. Ницшеннинг «хукмронликка интилиш эркинлиги» ҳақидаги таълимоти билан ҳамоҳангдир.

Креативлик ва интеллектни қарама-қарши қўйган олимлардан яна бири *Дж. Гилворд* бўлиб, У ўз назариясини икки хил тафаккур асосида, яъни, конвергент ва дивергент тафаккур асосида куради.

Конвергент тафаккур -масалани ечишда мавжуд барча воситаларни таҳлил қилиб, улардан ягона мақбулини танлашдир. Конвергент тафаккур интеллект асосида қурилади.

Дивергент тафаккур - масалани ечишнинг турли вариантларини яратишдан иборат тафаккур туридир. Дивергент тафаккур - креативлик асосида қурилади. Демак *интеллект* ва *креативлик* умумий кўринишдаги *икки хил қобилиятлар бўлиб*, уларни маълумотларни қайта ишлаш жараёни билан боғлаш мумкин.

Креативлик инсонда мавжуд маълумотларни қайта ишлаб чиқариш ва уларнинг чексиз янги тузилмасини яратишга жавоб беради.

Интеллект эса ўша маълумотни реал амалиётда қўллашга ва атроф муҳитга мослашишга жавоб беради.

Учинчи нуқтаи назар эгалари ҳам мавжуд (*А.Маслоу*)

Учинчи нуқтаи назар эгалари ҳам мавжудки, улар интеллект ва креативлик ўзаро узвий боғланган икки хил омил эканлигини асослаб кўрсатишга ҳаракат қилишган. Уларнинг фикрича, қуйи интеллектга эга бўлган киши ҳеч қандай креативликка эга бўлмайди.

Ўрта интеллект соҳиблари ўртача креативлик, **IQ** коэффиценти **120** дан ортиқ бўлган кишилар аъло даражадаги креативликка эга бўлади. Шахсни марказлаштириган бу психология вакиллари *А.Маслоу* ва бошқалар, ижодий қобилиятни тан олишмаган.

Ижодий фаоллик шахсда қобилиятга қараганда, баъзи шахсий хусусиятларни (қизиқиш, таваккалчилик) шакллантиради. Лекин бу фаолликнинг намоён бўлиши учун шахсда юқори даражадаги интеллектуал қобилият мавжуд бўлиши керак деган фикрда бўлишган.

Джон Гилворд (1897-1987)

Ақл-идрок тузилиши моделини яратувчиси сифатида кенг танилган. Гуилфорд хотира, фикрлаш, диққат (контсентратция), ижодкорлик ва темперамент нуқтаи назаридан ақлий жараёнлар тадқиқотларини олиб борди. 1950 йилда у Америка Психология Ассотциацияси президенти бўлиб ишлаган. АҚШ Миллий Фанлар Академияси аъзоси (1954).

Абрахам Маслоу(1908 - 1970) америкалик психолог, гуманистик психология асосчиси. Қўпчиликка маълум бўлган "Маслоу пирамидаси" инсон эҳтиёжларини иерархик тарзда ифодаловчи диаграмма яратувчиси.

Интеллектни ўлчаш тарихида дастлабки қадамни инглиз олими **Френсис Галтон** томонидан амалга оширилган. Галтоннинг фикрича характер ирсият йўли билан авлоддан-авлодга ўтар экан. У бунга боғлиқ равишда ақлий қобилиятларни ирсият йўли билан тушунтирмоқчи бўлган. Галтоннинг тадқиқотлари унчалик яхши натижаларни кўрсатмади ва эркак кишиларнинг натижали аёлларнингига караганда юқори чиқанини кўришимиз мукин. Галтоннинг тадқиқотлари ўз самарасини бермаган бўлса ҳам биз уни ақлий қобилиятларни аниқлаган дастлабки тадқиқотчи сифатада тан оламиз [5].

Интеллектни тестлар ёрдамида аниқлаш яна бир қадамни француз олими **Альфред Бине** томонидан амалга оширилган.

Бине ва Симон ақлий ёш ва хронологик ёш деган ҳодисани ўрганишни бошлашган.

Бунда, ақлий ёш хронологик ёшга мос келиши керак эди. Агар кимда бу мутаносиб кемаса, уни махсус таълим методи орқали мослаштириш мумкин деб ҳисоблаган. Бине ва Симон Галтондан фарқли ўлароқ ақлий қобилиятни муҳитга боғлиқ деб билган, ва уни инсонда тарбиялаш мумкин деган хулосага келган.

Бинедан сўнг Станфорд университетининг профессори **Люис Терман** Бине ва Симоннинг интеллект тестлари Станфорд университетининг талабаларига мос келмаётганини аниқлаб, унга маълум ўзгартириш киритди. Эндиликда унга **Стенфорд-Бине** тести деб номлади.

Кейинчалик немис олими **Виллям Штерн** ақлий қобилият коэффиценти ҳисобланган ўша машҳур **IQ** **атамасини фанга киритди.**

$$IQ = \frac{\text{Aqliy yosh}}{\text{Xronologik yosh}} \times 100$$

Френсис Галтон (1822–1911)
Инглиз тадқиқодчиси, географ, антрополог, психолог, статистик, дифференциал психология ва психометрика ҳамда Евгеника таълимотининг асосчиси, инсон генофондининг қирилиб бориши муаммоларини муҳокама қилган .

Альфред Бине (1857–1911)
Француз психологи, Париж университетининг тиббиёт ва ҳуқуқ фанлари доктори, Франциядаги биринчи экспериментал психология лабораториясининг асосчиси.

Равен (Равен) стандарт прогрессив матритсалари тести. Тест субъектларини интеллектуал ривожланиш даражасига кўра фарқлаш учун мўлжалланган тест. Тест муаллифлари Жон Равен ва Л. Пенросе. 1936 йилда тақлиф қилинган.

Равен тести С.Э. томонидан ажратилган умумий ақл омилининг энг "соф" ўлчовларидан бири сифатида танилган.

Сpearman СPM тестидаги муваффақият ўз тажрибасидан умумлаштириш ва мураккаб ҳодисаларни қайта ишлаш схемаларини яратиш орқали инсон ўрганиш қобилиятининг кўрсаткичи сифатида талқин этилади.

80 йиллик тарихга эга бўлган фойдаланиш учун қулай ва талқин қилиниши осон тест юқори даражадаги ҳақиқийлик ва ишончлиликни қайта-қайта тасдиқлади [Тест балларининг кўпайиши тенденцияси (Файнн эффекти) туфайли юзага келган юқори қийматлар минтақасида дискриминция қобилиятининг пасайишига қарамай, СPM кўплаб тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг арсеналида қолмоқда.

Демак, дастлаб англиялик олим Ф.Галтон индивидуал- ақлий қобилиятларни тадқиқ этган. Лекин унда буни қандай қилиб ўлчаш кераклигини аниқлай олмаган.

А.Бине эса унинг ғоясини ривожлантириб, француз таълим тизимида ўқувчиларнинг келажакда ўзланштирира олиш имкониятини айтиб бера олган. Худди Галтон дек Л.Терман ақлий қобилиятлар ирсиятнинг меваси деб билган.

Стенфорд- Бине тести бу кўринмаётган қобилиятни уйғотишга ёрдам беради деб айтиб ўтган.

Равен тести ниҳоятда бу масалани ечими сифатида, яъни IQ ни аниқлаш тести сифатида шаклланди.

Теодор Симон (1873 -1961) - француз психологи, Париждаги педагогика лабораторияси раҳбари. 1920-1930-йилларда у ақли заифлар колониясини бошқарган. 1905 йилда А. Бинет билан биргаликда биринчи **"Бинет-Симон ақлий ривожланиш шкаласи"** ни ишлаб чиқди.

Уильям Льюис Штерн (1871 - 1937) -Немис психологи ва файласуфи, дифферентсиал психология ва шахсият психологиясининг кашфиётчиларидан бири ҳисобланади. Бундан ташқари, у ривожланаётган болалар психологиясига катта таъсир кўрсатди.

Интеллектнинг ривожланиши ирсиятсиятми ёки ижтимоий муҳитнинг роли кучлими? Ф.Галтоннинг фикрича, интеллектнинг ривожланишига ирсиятнинг ролини юқори қўйган. Лекин ижтимоий муҳитнинг ролини юқори қўйсақ, унда яхши таълим-тарбия олмаган носоғлом муҳитда ўсган бола қобилиятсиз бола деб ҳисоблашга тўғри келади

IQ ЁШЛАР КЕСИМИДА

Джон Карлайл Рэйвен (1902-1970)- Инглиз психологи. Психометрика йўналишида ишлаган. Машҳур интеллект даражасини аниқловчи Равен матрицалари тести асосчиси

Льюис Мэдисон Термен (1877 - 1956) — америкалик психолог, Стэнфорд университети профессори « Кремний водийси отаси» Фредерик Терминг отаси. У асосан педагогик психология, тестология ва болалар интеллектини ривожлантириш муаммолари билан шугўлланган. Аммо у психодиагностики ва гендер ва оилавий муносабатлар психологиясига ҳам эътибор берди. Инсон интеллектини ўлчайдиган тест ишлаб чиқилди. У ўзининг шогирди боўлган психолог Кетрин Кокс билан ҳамкорлик қилди. 1923 йилда Америка Психология Ассоциацияси президенти.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Практический интеллект / Р.Дж.Стернберг, Дж.Б.Форсайт, Дж.Хедланд и др. СПб.: Питер, 2002. 272 с.
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 448 с.
3. Калашникова М.Б. Креативность у школьников с задержкой психического развития // Ежегодник РПО.Т.6. Ярославль: Изд. Яр. ун-та, 1999. С.92-95.
4. Сырникова Н.А. Об интеллектуальных основах математических способностей студентов. // Новые психологические исследования. Великий Новгород: НРЦРО, 1999. С.55-62.
5. Сырникова Н.А. О роли мышления в структуре интеллектуальных способностей. // Ученые записки института непрерывного педагогического образования. Вып.2. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. С.85-8
6. ИНТЕЛЛЕКТ, КРЕАТИВНОСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ Н.А.Сырников Институт непрерывного педагогического образования НовГУ, sirna@mail.ru
7. Gardner H. "A Blessing of Influences" in Howard Gardner Under Fire (англ.) / Schaler, Jeffrey A.. — Illinois: Open Court, 2006. — ISBN 978-0-8126-9604-2.
8. Gardner H. To Open Minds: Chinese Clues to the Dilemma of American Education (англ.). — New York: Basic Books, 1989. — ISBN 978-0-465-08629-0.
9. Адлер А. Понять природу человека. – СПб.: Академический проект. – 1997. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/307586-alfredadler-ponyat-prirodu> Альфред Адлер. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Адлер,_Альфред.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz